

தொகை இலக்கியங்களில் இடம்பெறும் சமூகச்சிந்தனைகள்

முனைவர் கு.சுபா

கௌரவ விரிவுரையாளர்

அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி, சிவகாசி.

Abstract :

Literature blossoms out of life. Sangam literature is one of the various literatures that highlight the antiquity and excellence of ancient times. Such literatures reveal the psychological nature of Tamils. Sangam literature is the expression of the realities, consumptions, thoughts and wishes of the people of the Sangam period in their lives. This research paper aims to take the social thoughts that are present in the Sangam literature to the society.

Key Words : Sangam literature - Relatives - society -

முன்னுரை

இலக்கியம் என்பது வாழ்க்கையிலிருந்து மலர்கிறது. பண்டைய காலத்தின் தொன்மையினையும், மேன்மையினையும் எடுத்துக் காட்டும் பல்வேறு இலக்கியங்களுள் ஒன்றாக, சங்க இலக்கியங்கள் திகழ்கின்றன. அத்தகைய இலக்கியங்கள் தமிழரின் உளஇயல்புகளை வெளிக்காட்டுவனவாக அமைகின்றன. சங்க கால மக்கள் தங்கள் வாழ்க்கையில் கண்ட உண்மைநிலைகள், நுகர்ச்சிகள், எண்ணம், விருப்பம் போன்றவற்றை எழுத்துருவத்தில் வெளிக்காட்டுவது சங்க இலக்கியமாகும். சங்க இலக்கியத்தில் எட்டுத்தொகையில் இடம்பெறும் சமூகச்சிந்தனைகளை சமுதாயத்திற்கு எடுத்தியம்பும் நோக்கில் இவ்வியல்புகள் கட்டுரையானது அமைகின்றது.

சமூகம்

சமூகம் என்பது சமூக உறவுகள் அனைத்தையும் வெளிக்காட்ட வல்லதாகும். தங்களைப் பேணிக்காத்துக் கொள்வதற்கும் நிலைநிறுத்திக் கொள்வதற்கும் ஒன்றுபட்டு வாழும் மக்கட் குழுவானது 'சமூகம்' எனப்படுகிறது.

“இனக்குழுச் சமுதாயம் அழிந்து அரசு என்னும் நிறுவனம்

கட்டமைந்த காலம் சங்ககாலம்”

என நா.வானமாமாலை குறிப்பிட்டுள்ளார். சமூகத்தின் தேவைகருதிப் பண்பாட்டை மனத்தில் கொண்டு மனிதன் சமூகத்திற்கு ஆட்படுகிறான். மனிதனின் செயல்பாடுகளினால் பெருமையுறும் வண்ணம் சமூகம் அவனை முழுமையாக இயக்குகிறது. பல மனிதர்கள் சேர்ந்த கூட்டமைப்பு சமூகமாகும். சமூகம் என்பது பண்பாட்டை வளர்க்கும் களமாகும். எந்த உயிரும் பிற உயிர்களின் சார்பின்றி வாழ்தல் இயலாது. மனிதனும் பிறப்பிலிருந்தே, பிற உயிர்களைச் சார்ந்து வாழ்வதை இயல்பான பண்பாகப் பெற்றுள்ளான்.

சமூகத்தின் வளர்ச்சிக்கும், வீழ்ச்சிக்கும் அதன் உறுப்பினர்களே காரணமாகின்றன. உணவு தேடுதல், புறப்பகையிலிருந்து பாதுகாத்துக் கொள்ளுதல், இன்பபெருக்கம் செய்தல் ஆகிய இன்றியமையாத செயல்கள் மனிதனுக்குக் குடும்பம், சமூகம் போன்றவற்றில் மூலம் கற்று தரப்பட்டுள்ளது.

“சார்லசு டார்வின் கிரிகோர் மெண்டல் ஆகிய இருவரும் கண்டறிந்த அறிவியல் கோட்பாடுகள் சமூக வளர்ச்சி காரணிகளைத் தெளிவாக்கிக் கொள்ளப் பயன்படுகின்றன. உயிரினங்கள் இனக்குழுவின் மரபு வழியில் பல படிமுறை மாற்றங்களைப் பெறக் கூடியன என்றும் இயற்கைச் சூழலுக்கேற்பத் தம்மை மாற்றிக் கொள்ளவும், இயற்கையோடு

போராடவும் வல்ல உயிரினம் வாழுமென்றும் டார்வின் கருதினர்” எனும் கூற்றின் மூலம் மனிதன் ஒரு சமூக விலங்கு ((Man is a Social Animal)) எனக் கருதப்படுவது உள்ளுதற்குரியது.

சமூகப் பின்னணிகள்

சங்ககால நிகழ்வுகள் யாவற்றிலுமே வீரத்தின் தன்மை பரவியிருந்துள்ளது. மேலும் இல்லறத்தை திறமையோடும் முறையோடும் கருத்தொருமித்து நடத்துதலை உயர்வானதாகக் கருதியதை,

“மனையுறை வாழ்க்கை வல்லியாங்கு மருவின்

இனியவும் உளவோ”- (குறுந் -322)

எனும் அடிகள் உணர்த்துகின்றன. இவ்வாழ்வு முறைக்கு செல்வம் பெறுவதற்காகச் சென்றிருக்கும் தலைவன், நோயின்றி நன்றாகத் திரும்பிவரப் பிராத்தனை செய்யும் உள்ளன்புமிக்க தலைவியின் அன்பை,

“ஆய்நலம் தொலையினும் தொலை

நோயிலாராக நம் காதலர்” - (அகம் -115)

எனும் அடிகள் வெளிப்படுத்துகின்றன.

நெல் விளைந்து, இரவலர் வருத்தம் போக்க வேண்டும் என்பதலிருந்து இரவலரையும், இதயத்துள் வைத்து இறையிடம் வேண்டும் சமூகப் பண்பும் இங்ஙனம் புலப்படுகின்றது.

“நல்லோர் குழிஇய நாநவில் அவையத்து

வல்லராயினும் புறம் மறைத்துச் சென்றோரைச்

சொல்லிக் காட்டிச் சோர்வின்றி விளக்கு

நல்லிதின் இயக்கும் அவன் சுற்றத் தொழுக்கமே”

- (மலைபடு - 77-80)

என்றளவில் மன்னன் துணை நிற்கும் சான்றோர்கள், மக்கள் நலம் காக்கும் வல்லமையுடன் அரசனை வழி நடத்துவோராய் வாழ்ந்துள்ளனர். மக்களின் வாழ்க்கையானது, சமூகப் பின்னணிகளுடன் இணைத்துக் காட்டப்பட்டுள்ளன. மேலும், சங்க இலக்கியங்களில், “ஆற்றுப்படை நூல்கள் மிகப்பெரிய சமுதாய மாற்றத்தைக் காட்டும் பாடல்கள் அடங்கியதாய் உள்ளன” என்ற பே.மாதவையன் கூற்றினைப் பார்க்கும் போது, சமூகப்பின்னணிகளின் ஓர் அங்கமாய் ஆற்றுப்படை இலக்கியங்கள் இருந்த பாங்கு விளங்குகிறது.

பண்டைக்காலத்தில் ஏறுதழுவி ஏற்றினை அடக்கிவெற்றி கொள்ளும் ஆண்மகனையே, ஆயர்குலமகள் மணம் புரிவாள். அஞ்சும் ஆண்மகனை இம்மையில் மட்டுமின்றி, மறுமையிலும் மணம் செய்யமட்டாள் என்பதலிருந்து தமிழ்மக்களின் மணமுறை, வீரத்தின் பின்னணியில் மலர்ந்த விதத்தை கலித்தொகை வழி அறியமுடிகிறது. புலவர்கள் நாட்டுப்பணியில் அக்கறையோடு இருந்து தம்மைப் போன்று, பிறபுலவர்களின் நலத்தையும் காத்துள்ளனர் என்பதை தொகை நூல்கள் சுட்டிக் காட்டியுள்ளன.

சமூக உண்மைகள்

காலாட்படை, யானை, குதிரை, தேர் என எத்தனை படைகள் இருப்பினும் ஒரு அரசாட்சியின் வெற்றியைத் தூக்கி நிறுத்துவதாய் இருப்பது அரசின் அறநெறியே என்ற சமூக உண்மைநிலையினை,

“கூலம் பகர்நர் குடிபுறந் தராஅ

குடிபுறந் தருநர் பார மோம்பி

பூத்தன்று பெரும் நீ காத்த நாடே”

- (பதி.ப-13-22)

எனும் அடிகள் உரைப்பதுடன், மக்களை மன்னன் பாதுகாக்கும் வழியிடத்து, நாடானது வளம் பெற்று பெருமை விளங்கும் என்ற நிலையையும் சுட்டிக் காட்டுகின்றன. சோழமன்னன் கரிகாலனின் சிறப்பை,

“காடுகொன்று நாடாக்கிக்

குளந்தொட்டு வளம் பெருக்கிய” - (பட்.பா-283-284)

என்ற அடிகள் எடுத்துரைக்கின்றன. சேரன் தன் தொண்டி நகர கோட்டை வாயிற்கதவில் மூவன் என்பானை வென்று, அவன் பல்லை பதித்து வைத்தான் என்ற வரலாற்று உண்மையினை பொய்கையார் மெய்ப்பித்துள்ளார். கோசர்குலப் பெண்ணை, மாம்பிஞ்சிற்காகக் கொன்ற குறுநிலமன்னன் நன்னன் பற்றிய செய்தியை,

“மண்ணியச் சென்ற ஒள்நுதல் அரிவை
பெண்கொலை புரிந்த நன்னை போல”

- (குறுந் - 292)

எனும் அடிகள் தெளிவாக்குகின்றன. தம் குலப்பெண்ணின் இறப்பிற்காக நன்னனின் காவல் மரத்தை அழித்து அவனைப் போருக்கு அழைத்த கோசரின் வஞ்சகத் திறனை,

“மகிழ்நன மார்பேவெய்யையால் நீ

அழியல் வாழி தோழி நன்னன்

நறுமா கொன்று ஞாட்பில் போக்கிய

ஒன்றுமொழிக் கோசா கோல,

வன்கட் சூழ்ச்சியும் வேண்டுமால் சிறிதே”

- (குறுந் - 73)

எனும் பாடலடிகள் விளக்குகின்றன. காவல் மரமானது ஆண்மையின் வீரத்தின் அடையாளமாகப் பார்க்கப்பட்டுள்ளது. மேலும்,

“காவல் மரத்தினை வெட்டி வீழ்த்திய வெற்றி பெற்ற அரசர்கள், அதன் அடிமரத்தைக் கொண்டு, தங்கள் படைக்குரிய இசைக்கருவியான, முரசினை செய்து கொள்வது ஒரு பெருமைக்குரியப் பொருளாகக் கருதப்பட்டது”

என்ற உண்மையை சங்ககால வாழ்வியல் எனும் நூலில் காணும் போது, தொகை இலக்கியங்களின் மேன்மை வெளிப்படுகின்றது.

சமூகச்செயற்பாட்டு சிந்தனைகள்

தலைவனானவன், தன்னைப் போன்று தம் மண்ணின் மக்களைக் காக்கும் நிலையை,

“தன்னுயிர் போலத் தழீஇ உலகத்து

மன்னுயிர் காக்கும் மன்னன்”

- (கலித் - 143)

என்னும் அடிகள் முன்னிருத்துகிறது.

“பகுத்தூண் தொகுத்த ஆண்மைப்

பிறர்கென வாழ்தி நீ ஆகன் மாறே”

- (பதி.பத் -38)

எனப் பிறர் நன்மைக்காக வாழ்வது, ஆண்மையின் அடையாளம் என்பதை இப்பாடலடிகள் ஆணித்தரமாய் உரைத்து நிற்கின்றன.

கல்விக்கான அடித்தளத்தை அறிவுமிக்க புலவர்கள் வாயிலாக அவர்களுக்கு வேண்டியவற்றையும், தாம் விருப்பப்படுவதையும் அளித்து ஆதரித்து, அறிவு நலம் காத்த சமூகச் செயற்பாடுகளை பதிற்றுப்பத்து பாடல்கள் வெளிக்கொணர்கின்றன.

**“பொன்னும் துகிரும் முத்தும் மன்னிய
சான்றோர் பாலர் ஆப
சாலார் சாலார் பாலர் ஆகுபவே”**

- (புறம் - 218)

எனும் பாடல் சான்றோர்கள் எங்கெங்கு இருப்பினும், அறிவுடையோர் அவரது பக்கமே இருப்பர். சான்றாண்மை இல்லாதவர் தீயவர் பக்கமே இருப்பார்கள். இது பொன், பவளம், முத்து போன்றவை எங்கெங்கோ தோன்றினும், ஒன்றாய் சேர்ந்து மாலையாகுவது போலச் சான்றோர் செயற்பாட்டை விளக்குவதாக அமைகின்றது.

சமூகப் பழக்கவழக்கங்கள்

கற்பு, கல்வி, ஒழுக்கம் உள்ளிட்டவை இருபாலர்க்கும் பொதுவாக இருந்துள்ளன. மகளிரும் மன்னரிடத்து அறிவுறுத்தும் உரிமை மாண்பு அளிக்கப்பட்டிருந்தது. அரசர்களுக்குள் அறப்போர் நடந்துள்ளன. அவர்கள் பிறகலைகளிலும் ஆர்வம் கொண்டிருந்தனர். நெய்தல்நில மக்கள் புளிக்கறி, மீன்சோறு உண்ணும் வழக்கத்தை பெற்றிருந்தனர். பாணர்கள் பலாக்காய்கள் தொங்குவதுபோல இசைக்கருவிகளைச் சுமந்து சென்றுள்ளனர்.

**“காழ்வரை நில்லாக கடுங்களிற் றொருத்தல்
யாழ்வரைத் தங்கி யாங்கு”**

- (கலித் -1)

எனும் அடிகளின் மூலம் இனிய யாழிசையால், மதம் பிடித்த யானையை அடக்கினர் என்றறியப்படுகிறது. வாணிபப் பொருட்களை பொதி மூட்டைகளாகச் சுமப்பதற்கு எருது, கழுதை போன்ற விலங்குகள் பயன்பட்டுள்ளதை,

“அணர்செவிக் கழுதைச் சாத்தொடு வழங்கும்” - (பெரும்.பா-80-81)

என்ற அடி சுட்டுகின்றது. திருப்பரங்குன்றத்துக் கோயிலில் ஓவியச்சாலை அமைந்திருந்ததை பரிபாடல் வெளிக்காட்டியுள்ளது. “பாம்பின் சட்டை மூங்கினில் உரித்த மெல்லியத்தோல் புகை, பால்நுரை போன்றவை போன்று ஆடைகளை அணிந்த விதத்தையும், அருவிநீர் வீழ்ச்சி போன்று தெளிந்த வெண்ணிற ஆடை அணிந்ததையும், கொட்டைக் கரைய பட்டுடை நல்கி” என்பதன் மூலம் பட்டாடை நெய்யப்பட்டது குறித்த கருத்துக்கள் பொருநராற்றுப் படையில் இடம் பெறுதலை அறிய முடிகிறது. குழந்தைகளுக்கு ஐம்படைத்தாலி அணிவித்தது போன்ற,

“பனையோலையில் உணவு கோடல்”

- (புறம் -177)

“தாழியிட்டு பிணத்தை புதைத்தது”

- (புறம் -2381)

பழக்கவழக்கங்களைத் தொகை பாடல்கள் வாயிலாக உய்த்துணர முடிகிறது.

முடிவுரை

சமூகம் என்பது சமூகஉறவுகள் அனைத்தையும் காட்டவல்லது. சமூகவளர்ச்சிக்கும், தோல்விக்கும் அதன் உறுப்பினர்களே காரணமாக அமைகின்றனர். அறிவுமிக்க புலவர்களின் வாயிலாக சமூக உறுப்பினர்களுக்கு வேண்டியவற்றையும், விருப்புவதையும் அளித்து, ஆதரித்து அறிவுநலம் காத்த சமூகச் செயற்பாடுகளையும், அத்தகு சமூகச்செயற்பாடுகளில் வெளிப்படும் சிந்தனைப் போக்குகளையும் எட்டுத்தொகைப் பாடல்கள் மொழிந்துள்ளன.